

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Матисманова Айжамал Усоновна

Преподаватель кафедры «Педагогика и психология», Ошского государственного педагогического университета, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10665187>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщины в социализации и воспитании детей. В статье раскрываются содержание и формы воздействия родителей на личность ребенка, а также делается акцент на атмосферу духовной, интеллектуальной жизни семьи незаменима для правильного формирования личности ребенка.

Ключевые слова: женщина, дети, воспитание, семья, школа, воздействие.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayollarning bolalarni ijtimoiylashtirish va tarbiyalashdagi roli ko'rib chiqiladi. Maqolada ota-onaning bolaning shaxsiga ta'sirining mazmuni va shakllari ochib berilgan, shuningdek, bolaning shaxsiyatini to'g'ri shakllantirish uchun zarur bo'lgan oilaning ma'naviy, intellektual hayoti muhitiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ayol, bolalar, ta'lim, oila, maktab, ta'sir.

Abstract. This article examines the role of women in the socialization and upbringing of children. The article reveals the content and forms of parental influence on the child's personality, and also places emphasis on the atmosphere of the spiritual, intellectual life of the family, which is indispensable for the correct formation of the child's personality.

Key words: woman, children, education, family, school, impact.

Воспитание является важнейшей функцией семьи. Семья оказывает влияние на формирующуюся личность ребенка, во-первых, путем непосредственного целенаправленного воздействия на него взрослых членов семьи, прежде всего матери и отца, и, во-вторых, всем строем, образом жизни, который определяется не только и не столько уровнем благосостояния семьи, сколько ее социальными ориентациями, структурой материальных и духовных потребностей, способами и формами их удовлетворения.

Содержание и формы воздействия родителей на личность ребенка во многом зависят от того, насколько их моральные установки соответствуют политическим, нравственным, эстетическим установкам общества, насколько органично семейные интересы сочетаются с общественными. Характер этого воздействия во многом зависит и от педагогической подготовленности родителей, знания ими психологических особенностей развития ребенка, умения соразмерять семейное воздействие с общественным, с влиянием школы, средств массовой информации и т. д.

Воспитательный эффект семейного воздействия значительно возрастает, если ребенок активно участвует в жизнедеятельности семьи, в принятии семейных решений, прилагает все усилия для самовоспитания и самосовершенствования. Особенно это важно для процесса воспитания подростка. Характер и степень участия женщины в общественной жизни служит основой оптимального осуществления ее организаторских и воспитательных функций в семье. Как справедливо отмечал А. С. Макаренко, «настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая сама живет настоящей полной человеческой, гражданской жизнью» [1, с.31].

Общее образование, которое получает женщина, помогает принимать правильные педагогические решения, преодолевать многие трудности в процессе воспитания детей и подростков. Дело не только в том, что образованная, культурная женщина глубже проникает в психологический мир своего ребенка, разбирается в особенностях его характера и поступков, но и в том, что высокий уровень духовных потребностей и запросов родителей определяет семейную атмосферу, влияние которой особенно велико в период становления личности.

Атмосфера духовной, интеллектуальной жизни семьи незаменима для правильного формирования личности ребенка. Содержание бесед, характер проведения свободного времени, выбор книг для чтения и обсуждения, умение ответить на самые разнообразные запросы ребенка – все это предопределяет высокий престиж матери в семье, повышает ее воспитательный потенциал. К детям переходит ее увлеченность профессией, ее многообразные интересы, общественная активность. Становление семейной кооперации, справедливое распределение всех домашних обязанностей укрепляют отношения в семье. Однако данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что как по времени, так и по формам участия в воспитании детей мужчина часто уступает женщине, что отрицательно сказывается и на отношениях между супругами, и на отношениях между родителями и детьми. Юноши и девушки в большей мере считаются с советами и требованиями матери, больше общаются и дружат с нею, и поэтому степень ее влияния на них выше [2, с.6].

Возросший авторитет матери – отражение активной деятельности женщин как в общественной, так и в семейно-бытовой сферах. Женщина широко пользуется предоставленными ей обществом условиями и для обогащения своей личности, и для наполнения новым содержанием семейного общения. Это не умаляет значения отцовского авторитета и его роли в воспитании детей. Отцовское влияние не может быть подменено материнским или влиянием детских учреждений. Наибольший эффект, как показали многочисленные исследования, дает сочетание воспитательных усилий матери и отца, общественных и семейных форм воспитания.

Это хорошо сознают в семьях, где последовательно осуществляется кооперация домашнего труда, полнее взаимопонимание между супругами. Такая кооперация встречается чаще в молодых семьях с достаточно высоким уровнем образования супругов. В современных условиях процесс воспитания в семье значительно усложнился. Научно-техническая революция повлекла за собой существенные изменения в быту, в общении, организации досуга семьи. Урбанизация, миграционные процессы, совершенствование средств передвижения, увеличение объема культурной информации, получаемой с помощью радио, телевидения, кино, раздвинули домашний мир семьи, расширили ее связи, дали возможность почувствовать свою сопричастность событиям, происходящим далеко за пределами семьи, расширили кругозор и старшего, и младшего поколения. Но эти же причины привели и к ослаблению социального контроля со стороны непосредственного окружения детей (семьи, соседей, родственников, знакомых) [4, с.33].

Далеко не однозначное влияние на семейное воспитание и осуществление женщиной воспитательных функций оказывает тенденция к сокращению числа детей в семье.

С одной стороны, при небольшом количестве детей в семье родители, казалось бы, могут уделять их воспитанию больше внимания, обеспечить им лучшие условия, дать больше и материальных, и духовных благ, но, с другой стороны, многовековая практика,

последние данные педагогики и психологии свидетельствуют о том, что воспитание в семье одного ребенка-процесс очень сложный и противоречивый. Ребенок постоянно чувствует себя центром внимания старших членов семьи, объектом их любви и восхищения, что часто ведет к эгоцентризму, завышенной самооценке, иждивенческим настроениям. Единственный ребенок лишен возможности вступать в относительно равные отношения с другими детьми, заботиться о младших, чувствовать ответственность за них. На плечи матери при этом ложится дополнительная нагрузка – восполнить дефицит такого общения усиленными контактами с ребенком. Но даже в этом случае формирование таких черт характера, как коллективизм, самостоятельность, ответственность за порученное дело, ограничено спецификой отношений «мать – ребенок».

Для воспитания детей в семье огромное значение имеет пример родителей и близких, общение с ними. «Ваше собственное поведение - самая решающая вещь,- обращался А. С. Макаренко к родителям,- Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету, - все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не замечаете. А если дома вы грубы или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут» [3, с.84].

Иначе говоря, на формирование личности ребенка в семье особое влияние оказывает система ценностных ориентации и норм поведения родителей. В семье именно укрепившаяся связь семьи и общества оказывает главное воздействие на сознание и характер детей, на их образ жизни и поведение.

Сплоченная семья с высоким уровнем социального взаимодействия формирует у подростка и способность легко включаться в жизнь школьного коллектива, устанавливать дружеские контакты со сверстниками. У таких детей развито чувство собственного достоинства, коллективизма, умение постоять за себя и отстоять интересы товарищей.

Прямая связь обнаруживается между системой социальных ценностей родителей и уровнем познавательных потребностей ребенка, так как родители, ориентированные на высокие, социально значимые цели и нравственные идеалы, уделяют ребенку гораздо больше внимания, чем родители, для которых на первом месте стоят потребительские интересы. Дети, растущие в семьях с высокими общественными идеалами, обычно стремятся к реальным достижениям в учебе и труде, а не к формальным символам успеха. В семьях же с низким уровнем социального и эмоционального воздействия, особенно в так называемых «неблагополучных», «проблемных» семьях, больше оснований для формирования нравственно ущербной личности. Возможность негативного влияния на такого ребенка особенно возрастает в переходный для него период, период полового созревания. Переходный возраст сам по себе часто порождает различные эксцессы в связи с тем, что подросток не в состоянии самостоятельно решить многие сложные нравственные проблемы. Но положение еще больше осложняется, когда родители своим примером или советом не могут подсказать ему правильное решение [5, с.7].

Наиболее эффективно домашнее воспитание детей в таких семьях, которые

ориентированы на содержательный профессиональный труд, активную общественную деятельность, на гармоническое сочетание семейных и общественных форм культурно-бытового обслуживания и досуга, на такое распределение обязанностей в семье, при котором главной целью становится формирование и развитие личности всех ее членов. Именно в таких семьях осуществляется подлинное равенство, рациональное разделение и кооперация труда, что непосредственно отражается на характере и содержании семейно-бытовых ролей и функций женщины, и особенно функции воспитания детей, которую следует рассматривать как важнейший критерий прогресса семьи и общества.

REFERENCES

1. Безленкина Л.Ф. Женщины в современном общественном развитии России // Вестник социальной работы. – РГСИ. – 1993. - №2.
2. Гендерная динамика в развитии российского рынка труда и перспективы социального партнерства. М.: МЦГИ, 2002.
3. Голофаст В.Б. Функции семьи // Семья и личность. – М., 1974.
4. Колесова А., Сучкова В. Женщина и общество: вчера, сегодня, завтра // Правозащита, 1998, №19.
5. Новикова Э. С., Языкова В. С., Янкова З. Л. Женщина. Труд. Семья (социологический очерк). М., Профиздат, 1978.